

ARTS**TRADITIONAL FACTORS AND IMPROVISATION METHODS IN THE PERFORMING HERITAGE OF PURLI SARYEV**

Gurbanova J.,
Ph.D., Conservatory, Turkmenistan
Gujimov O.
Honored Art Worker of Turkmenistan

ТРАДИЦИОННЫЕ УСТОИ И МЕТОДЫ ИМПРОВИЗАЦИИ В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ НАСЛЕДИИ ПУРЛИ САРЫЕВА

Курбанова Д.
кандидат искусствоведения,
Консерватория, Туркменистан
Гуджимов О.
Заслуженный деятель
искусств Туркменистана
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8246053>

Abstract

The article is devoted to the study of the creative activity of the outstanding Turkmen dutarist Purli Sariyev. High professionalism, impeccable mastery of the traditional form and technique of creating dutar works, improvisational gift and innovative approach used by the Turkmen dutarist in line with traditional dutar performance contributed to the creation of an individual stylistic direction in the Turkmen dutar art, called the school of Purli Sariyev. The analytical studies carried out in the article, aimed at characterizing the performing style of P. Sariyev, make it possible to identify the features that characterize the traditional methods of succession of the dutar performance of the Akhal region.

Аннотация

Статья посвящена исследованию творческой деятельности выдающегося туркменского дутариста Пурли Сарыева. Высокий профессионализм, безукоризненное владение традиционной формой и техникой создания дутарных произведений, импровизаторский дар и новаторский подход, применяемые туркменским дутаристом в русле традиционного дутарного исполнительства способствовали созданию индивидуального стилевого направления в туркменском дутарном искусстве, именуемом школой Пурли Сарыева. Проводимые в статье аналитические исследования, направленные на характеристику исполнительского стиля П. Сарыева, позволяют выявить особенности, характеризующие традиционные методы преемственности дутарного исполнительства Ахалского региона.

Keywords: *folk music, Turkmen dutar, mukams genre, professional oral performance.*

Ключевые слова: *народная музыка, туркменский дутар, жанр мукамов, устно-профессиональное исполнительство.*

Введение. Народная музыка является воплощением психологии народа, его мудрости и величия духа. «В народной музыке туркмен мы видим отражение степных просторов и ширей, отражение настроений домашнего очага. Что же касается музыки для дутара, то она отличается особой, сконцентрированной интимностью своих настроений, гармонирующих с размерами жилища туркмена – войлочной кибитки, служащей ему и его семье надежным кровом для защиты от непогоды» [12, с. 69].

Создателями и хранителями богатейшего музыкального наследия туркмен выступают бахши – народные певцы и инструменталисты. Каждая эпоха славится своими выдающимися исполнителями народной музыки, творчество которых оказало влияние на расцвет национальной культуры.

История сохранила имя Барбада Мервези – непревзойденного музыканта раннего средневековья, снискавшего славу на всем Востоке. Барбад руководил музыкантами при дворце шаха Хосрова Первези (590–628), и проявил себя как талантливый композитор, автор ряда виртуозных сочинений и инструментальных циклов. «Барбад был родом из Мерва (юго-восток Туркменистана). Именно ему легенда приписывает „изобретение“ семи основных ладов (модусов) музыкальной системы. Естественно предположить, что Барбад, который появился при дворе Хосрова II вполне сложившимся музыкантом, виртуозом-лютнистом, принес с собой не только свой инструмент, но и школу игры на нем, разработанную на родине (где лютня была в особом почете)» [12, с. 68].

Лютня Барбада явилась прототипом туркменского дутара – двухструнного щипкового инструмента, неизменного спутника народных музыкантов. Нежнейший камерный тембр дутара, изготавливаемого из тутовника и абрикоса, способен отразить самые тонкие чувства души человеческой. Являясь преемниками Барбада, туркмены из века в век совершенствовали свое исполнительское мастерство. Органично связанная с историей и бытом народа, туркменская дутарная музыка покоряет глубиной и богатством содержания, художественными образами и силой эмоционального воздействия.

Данная статья посвящена исследованию творческой деятельности Пурли Сарыева – выдающегося туркменского дутариста, высокий профессионализм, безукоризненная техника и импровизаторский дар которого способствовали созданию индивидуального стилевого направления в туркменском дутарном исполнительстве, именуемом *школой Пурли Сарыева*. Проводимые в статье аналитические исследования позволяют, на примере исполнительского стиля мастера, выявить особенности, характеризующие традиционные методы преемственности дутарного исполнительства в Ахалской школе.

Жанрово-стилевые особенности исполнительского репертуара Пурли Сарыева. Ахалская

Пурли Сарыев (справа) аккомпанирует на гиджаке своему отцу Сары бахши.

Выступая на праздниках и *тоях* (свадьбах), Сары бахши нередко забирал с собой сыновей, которые аккомпанировали ему на гиджаке. На таких выступлениях юные музыканты постигали азы ремесла, знакомились с другими известными исполнителями. На одном из праздников Пурли Сарыев встретил знаменитого дутариста *Кель бахши*, который впоследствии стал его основным наставником. Кель бахши передал юному дарованию весь свой репертуар и мастерство. До конца жизни Пурли Сарыев с любовью и уважением отзывался о своем наставнике и передавал его заветы уже своим ученикам, в числе которых такие дутаристы, как *Чары Тачмамедов, Тугур Бердыниязов, Шамырат Гурбанпесов, Ягды Маметлиев, Ягмыр Нургельдыев* и другие.

Ахалская школа дутарного исполнительства представляет собой уникальное явление в дутарной музыке. Туркменские дутаристы данного исполни-

тельного направления, расположенная в центральной части Туркменистана, считается главным очагом, центром туркменского дутарного исполнительства. Блистательными дутаристами данной исполнительской традиции в XX веке были Амангельды Гонубеков, Кель бахши, Тачмамед Сухангулыев, Мыллы Тачмырадов, Чары Тачмамедов и другие музыканты.

Пурли Сарыев (1900-1971) – ярчайший представитель Ахалской школы, который своим незаурядным исполнительским мастерством и импровизаторским талантом вывел искусство дутарного исполнительства на недосягаемую высоту.

Сын знаменитого певца *Сары бахши*, Пурли Сарыев родился в селе Бамы, и вместе со своими братьями – Оразом и Нуры – получил под руководством отца хорошую профессиональную подготовку и как дутарист (исполнитель на дутаре), и как гиджакчи (исполнитель на трехструнном смычковом инструменте). Известен наказ, который Сары бахши давал своим сыновьям: «Народная музыка – это бурный поток, и чтобы получить из него хотя бы глоток, нужно усиленно трудиться» [1, с. 5]. Благодаря мудрости, терпению и напутствиям отца, сыновья Сары бахши стали выдающимися музыкантами. Самый старший из них – Пурли Сарыев – создал свое неповторимое направление в дутарном исполнительстве. В 1934 году, в память об отце Пурли Сарыев сочинил свой первый дутарный *саз* (пьесу) «Багышланяр» («Посвящение»).

Данное направление обладают способностью создавать сложнейшие. Высокохудожественные произведения, которые, в то же время, наполнены удивительным изяществом и «трепетом». Распределяя динамику развития по всей форме дутарного саза, они доводят ее до больших кульминаций в крупных произведениях и небольших музыкальных формах – все это требует большого мастерства и оттачивается традицией. Главным требованием для будущих сазанда было неукоснительное следование исполнительской традиции и творческому кредо своего наставника, высокопрофессиональное исполнение виртуозных дутарных мукамов и народных сазов с целью донесения этого высокого искусства последующим поколениям. Благодаря строгим требованиям ценнейшие образцы дутарной музыки дошли до нас в своем первоначальном виде.

Существует множество определений традиции, в которых характеризуются разные стороны

жизни и деятельности людей, их опыт и чувства (слово «традиция» означает «передача»). «Можно обозначить два аспекта, с позиции которых художественная традиция может быть определена как особый феномен культуры. Один из них – понимание традиции как стихийно возникающие черты мышления народа, его эстетических приоритетов, которые обретают устойчивость в многовековой практике, символизируя собой национальный генотип. Другая точка зрения – взгляд на традицию как на осмысление и систематизацию сложившихся черт национального сознания как на особый феномен, обладающий собственным механизмом культурной преемственности. В искусстве этот механизм реализуется через категорию профессионализма, рождение профессиональных форм творчества» [11, с. 49].

Охватывая весь спектр художественного опыта, традиция становится основой профессиональной школы, будь то устная передача или композиторское творчество. В народной музыке под термином традиция принято понимать исторически устойчивую передачу из поколения в поколение накопленных культурных ценностей. При этом верность традиции не означает ее бездумного копирования. Традиции жизнестойки лишь вкупе с их ограниченным обновлением. В этом одна из основ искусства. Об особом отношении туркменских музыкантов к традиции передачи исполнительского мастерства, писал один из первых исследователей туркменской музыки В. А. Успенский: «На протяжении почти полутора веков туркменская музыка почти ничего не изменила в своей сущности. Появлялись новые музыканты, сочинялась новая музыка, но эти музыканты сочиняли только в пределах традиционных композиционных норм, не внося в них ничего существенно нового» [12, с. 66].

Каждый дутарист, завоевавший признание публики, как правило, обладает своим собственным исполнительским стилем. Народный артист Туркменистана Ёламан Нурымов в своей статье «К вопросу сравнительного анализа исполнительского стиля Мыллы Тачмурадова и Пурли Сарыева», пишет: «Оба музыканта (Мыллы Тачмурадов и Пурли Сарыев) получили прекращенную школу у лучших музыкантов своего времени. Их исполнительский стиль сконцентрировал в себе лучшие достижения туркменской дутарной традиции» [7, с. 71].

Туркменская дутарная музыка воспринимается многими исследователями как каноническое искусство, воплощенное в трехфазности тематического раздела, кульминации и завершения. Пройдя длительный путь эволюции, инструментальная музыка туркмен дошла до наших дней, воплотившись в развернутые композиционные структуры. Каждый дутарный саз представляет собой четкую структуру, в которую могут вплестаться новые темы и импровизационные вставки, обогащенные интонационно-мелодически и метро-ритмически. И хотя трехэтапность остается неизменной, композиционная структура дутарных пьес в разных произведениях используется по-разному.

В музыке устной традиции «отход от канона нередко воспринимался как нарушение норм художественной этики. И тем не менее произведения канонического искусства обладали полной мерой эстетического воздействия. Механизм его тем более интересен, что свежие художественные впечатления каждый раз вызываются системой и сопряжением элементов, давно слушателю известных, устойчивых в своей семантике и потому предсказуемых. Широта диапазона воздействия такого искусства во многом зависят от таланта исполнителя-творца», пишет исследователь Н. Шахназарова [11, с. 58].

Исполнительский репертуар Пурли Сарыева включает в себя свыше сотни дутарных произведений. К жанру миниатюр, в которых трехфазность равняется единожды, относятся такие дутарные пьесы, как «Марал гелди» («Марал пришла»), «Саллана» («Кольшущаяся походка»), «Карарым» («Решение»), «Хараим донди» («Обрёл успокоение»), «Нялер горунди» («Откроются просторы»), «Ашык оглан» («Влюбленный») и другие. По степени усложнения в композиционном и техническом отношении можно назвать пьесы «Сенем гелди» («Сенем пришла»), «Айна» (имя девушки), «Дон, говнум» («Душевная услада»), «Овадан гелин» («Красавица невестка»), «Чох дерде гоян ярым» («Покинул любовь»).

Обилие звукоизобразительных приемов наблюдается в дутарных пьесах, связанных с темой природы, птиц и животных, в их числе «Кепдери» («Голубь»), «Гызыл инжик» («Фламинго»), «Шеллепли дурна» («Длиннокрылый журавль»), «Даглар бар» («Иди к горам»), «Ол дагларын» («В тех горах»), «Дагарман» («Гора мечтаний»), «Йылдыз дагы» («Звездная гора»), «Корпе гузы» («Ягненок»), «Ат чапан» («Всадник»), «Гёроглынын ат ойнадышы» («Гёроглы, гарцующий на коне»), «Ат чапар» («Наездник»), «Гырат» (имя коня Гёроглы), «Бедев» («Скачки»), «Бага гирели» («Выйдем в сад»), «Бага сейле» («Прогулка в саду»).

С особым воодушевлением Пурли Сарыев исполнял масштабные дутарные композиции, в числе которых «Айралык мукамы» («Мукам разлуки»), «Хесерли» («Сочувствующий»), «Хайт йыкан» («Пробивший стену»), «Зыбагозел» («Красавица Зибя»), «Эне» (имя девушки), «Хатыжа» (имя девушки), «Будивилмен», «Учрадым» («Упустил»), «Беркели чокай мукамы» («Мукам Беркели»), «Яр гара гозли» («Черноокая возлюбленная»), «Мукамлар башы» («Основной мукам»), «Ыбрайым шадилли мукамы», «Жерени кыблам» и «Жереним» («Джейран») и другие. Замыкают дутарный репертуар туркменского музыканта вершины туркменского дутарного исполнительства: сазы «Юсуп-Овган» и «Ширин-Шекер», исполнение которых под силу далеко не каждому инструменталисту. Заметим, что в отношении формы крупномасштабные дутарные пьесы представляют собой композиции, в которых упомянутая каноническая триада разворачивается в несколько этапов.

Отдельным жанром в репертуаре Пурли Сарыева представлены дутарные циклы «Мукамлар»,

«Гырклар» и «Салтыклар», каждый из которых характеризуется определенными интонационно-ладовыми либо структурными особенностями.

Цикл «Гырклар» включает в себя семь дутарных пьес: «Гарры гырк» («Старый гырк»), «Яндым гырк», «Довлетяр гырк» (мужское имя), «Селбинияз гырк» (имя девушки), «Дилим гырк», «Кетчели гырк» («Упрямый гырк») и «Мендаг гырк». Объединяющим принципом в данном цикле выступает традиционный лад «Гырк», в основе которого используется характерная для туркменской народной музыки интонация с восходящим или нисходящим ходом на увеличенную секунду. Этот мелодический оборот встречается во всех семи пьесах цикла.

Дутарный цикл «Салтыклар», согласно европейской терминологии, данный цикл можно определить как «вариации на заданную тему». В основе всех пьес цикла лежит народная мелодия «Гарры салтык» («Старый Салтык»), на основе которой ко-рифеи дутарного исполнительства создали еще шесть пьес. Имена создателей пьес обозначены в их названиях: «Шыхы багшынын салтыгы» («Салтык Шыхы бахши»), «Гулгелди сазанданын салтыгы» («Салтык Гулгельды дутариста»), «Хемра шыхын салтыгы» («Салтык Хемра Шиха»), «Амангелди Гонубегин салтыгы» («Салтык Амангельды Гонубека»), «Гулпак багшынын салтыгы» («Салтык Гулпак бахши»), «Маммед багшынын салтыгы» («Салтык Маameda бахши»).

Как видим, все пьесы дутарных циклов «Гырклар» и «Салтыклар» объединены в одном случае единой ладовой, в другом – интонационной системой. Их композиционное строение основано на общих формообразующих принципах дутарной музыки [4, с. 136]. Особой технической сложностью, и даже виртуозностью, отличаются пьесы цикла «Салтыклар». Каждое произведение в циклах представляет собой композиционно законченную, самостоятельную структуру, и современные дутаристы, как правило, исполняют эти пьесы по-отдельности. Пурли Сарыев исполнял все пьесы дутарных циклов, что в очередной раз демонстрирует уровень его мастерства и профессионализма.

Еще одним важным жанром в исполнительском репертуаре Пурли Сарыева являются дутарные мукамы. Искусство макамата, как известно, имеет широкое распространение у многих восточных народов. Термин *мукам* арабского происхождения и используется в узком значении, подразумеваемая лад (*перде*), и в широком – означая крупное, многочастное произведение для различного состава музыкантов. Восточные мугамные циклы объединяют в себе инструментальные, песенные и танцевальные разделы. Дворцовый музыкант и мыслитель XVII века из Мавераннахра *Дервиш Али Чанги* в своем «Трактате о музыке» охарактеризовал *Шашмаком* – как сложное по структуре, многочастное вокально-инструментальное произведение, повсеместно бытующее у узбеков и таджиков. «Маком – это цикл многочастных вокально-инструментальных сюит, представляющих собой классиче-

ское наследие узбекской народно-профессиональной музыки. Бухарский Шашмаком, к которому наиболее близко стоят хорезмские макамы, представляет наиболее древний, стройный и законченный образец подобных произведений. Тексты Шашмакома впервые упоминаются в труде поэта и музыканта Наджмеддина Кавкаби, что свидетельствует о том, что в XVI веке цикл этих произведений окончательно сформировался. Шесть макамов, составляющих основу «Шашмакома», носят следующие названия: *Бузрук*, *Рафт*, *Наво*, *Дугох*, *Сегох* и *Ирак*» [9, с. 62].

При такой характеристике жанров восточной музыки выявляется специфичность туркменских дутарных мукамов. Отсутствие в них песенных и танцевальных разделов, а также принципа ладово-интонационного выстраивания музыкального материала свидетельствует о том, что туркменские мукамы к искусству макамата отношения не имеют. Сам принцип композиционного развертывания дутарных мукамов в корне отличается от искусства раги и макамата [6, с. 53]. Они представляют собой чисто инструментальный жанр, характерный для искусства кочевников.

Так называемый цикл дутарных мукамов, по сведениям наставников-дутаристов, включает в себя семь пьес: «Гонурбаш мукамы» (название растения), «Гокдепе мукамы» («Мукам Гёкдепе»), «Айралык мукамы» («Мукам разлуки»), «Беркели чокай мукамы» («Мукам Беркели»), «Ыбрайым шадилли мукамы», «Эркеклик мукамы» («Мужской мукам») и «Баш мукамы» (другое название «Сарыя» – «Основной мукам»).

Понятие *цикл* в музыке, как известно, предполагает наличие самостоятельных в композиционном плане, но связанных по замыслу частей. Но если обратиться к легендам, повествующим о происхождении мукамов, то раскрывается, что все эти пьесы создавались в разное время и разными исполнителями. Например, одна из легенд повествует о дутаристе (в разных вариантах разные имена), который, наблюдая за колыханием на ветру травы гонурбаш, создал «Гонурбаш мукамы». Происхождение другого саза – «Гёкдепе мукамы» – связывается с именем *Амангельды Гонубека*, основоположника дутарного исполнительского искусства, погибшего во время Гёкдепинской битвы, вдохновляя участников сражения своей музыкой. Мукам «Беркели чокай» назван в честь его создателя – сапожника по профессии, но искусного дутариста Беркели. Сочиненная им пьеса не получила названия, и после ухода мастера поклонники в честь автора назвали ее «Беркели чокай» («Сапожник Беркели»), добавив для значимости слово «мукам».

Патриотический мотив заложен в легенде «Шадилли мукамы» (или «Ыбрайым шадилли»), создание которого приписывают *Шукуру бахши*. По легенде, туркменский дутарист выиграл состязание с иранским дворцовым музыкантом и вызволил из плена своего брата, тем самым спасая народ от кровопролития. На основе этого сюжета в 1963 году кинорежиссер Булат Мансуров создал полнометражный кинофильм «Состязание» (туркменское

название фильма «Шукур бахши»), музыку к которому написал Нуры Халмамедов, в то время студент Московской консерватории. Музыка в значительной степени определила успех кинокартины, которая в 1964 году была удостоена первой премии на кинофестивале республик Средней Азии и Казахстана. Оценивая «Состязание», председатель жюри кинофорума, писатель Чингиз Айтматов писал: «Фильм не получился бы таким, если бы не музыка композитора Нуры Халмамедова. Эта «непридуманная» музыка делает славу музыкальной культуре туркменского народа» [4, с. 113].

Некоторые исследователи склонны наблюдать в завершающем разделе мукамов небольшое композиционное построение, обозначенное ими термином *мукамлама*. Однако, подобный эмоционально насыщенный раздел имеет место в большинстве дутарных пьес, поэтому не является признаком, объединяющим именно эти семь мукамов. Все эти примеры, а также комплексный анализ семи произведений цикла, показывают, что туркменские дутарные мукамы между собой не связаны ни тематически, ни ладово-интонационно, ни в плане композиционной структуры. Поэтому объединять мукамы в один цикл неверно. Кроме того, в репертуаре туркменских дутаристов можно насчитать около двух десятков пьес, в названии которых фигурирует слово «мукам». Как же возник цикл «Мукамлар» («Мукамы»), и почему в него вошли именно эти семь пьес?

По всей вероятности, в создании туркменских мукамов важную роль сыграли некогда тесные контакты с соседями – азербайджанскими и узбекскими исполнителями. Азербайджан туркменскими музыкантами всегда воспринимался как культурный центр, концентрирующий в себе высокопрофессиональную народную музыку. Насыщенная музыкальная жизнь, конкурсы народных певцов и инструменталистов, получение благословения от наставников – все это притягивало туркменских исполнителей. Упоминания азербайджанских городов можно встретить в сюжетах национальных действ, в особенности в эпизодах, повествующих о похождениях бахши. В дутарном исполнительстве туркменские музыканты также стремились подражать своим кумирам. Этим можно объяснить, к примеру, обозначение кульминационной зоны в вокально-инструментальных пьесах бахши термином *Ширван* (регион в Азербайджане). Выступление туркменских музыкантов часто завершается яркой, динамичной мелодией «Азербайджан», эффектное исполнение которой знаменует наивысший уровень мастерства народного исполнителя.

Туркменские музыканты заимствовали слово «мукам» для того, чтобы подчеркнуть значимость дутарных произведений. В туркменской культуре термин *мукам* несет в себе понятие жанра, характеристиками которых являются профессионализм, зрелость и мастерство. В дальнейшем многие произведения получили «статус» мукамов, но только семь из них (исходя из циклов «Гырклар» и «Салтыклар», каждый по семь сазов) народные исполни-

тели объединили мукамы в отдельный цикл. «С течением времени цикл «Мукамлар» занял прочное место в репертуаре туркменских исполнителей Ахалской школы, а слово *мукам* в туркменской культуре стало использоваться для определения высшей степени идейного и исполнительского совершенства» [2, с. 223].

Пурли Сарыев был несравненным исполнителем дутарных мукамов. Кроме того, в репертуаре наставника есть ряд пьес, которые содержат в себе особенности многочастного цикла. Это пьесы «Хаджиголак» («Безрукий Хаджи»), «Бурнашак» («Опечаленный») и «Яндым» («Сгораю»). Каждое из этих виртуозных произведений представляет собой многочастную композицию. Один только «Хаджиголак» объединяет в себе сочинения четырех авторов, все части самостоятельны в композиционном и драматургическом отношении.

Важной заслугой Пурли Сарыева является обогащение исполнительского репертуара других локальных школ. Взяв за основу музыкальные темы, характерные Мары (юго-восточный регион Туркменистана), Балкан (западный) и Дашогуз (север государства), Пурли Сарыев создавал великолепные образцы дутарного исполнительства в традиции и исполнительской манере Ахалской школы. Среди таких произведений в репертуаре мастера можно назвать «Карар олдум», «Кичи», «Тунидерья» (название реки), «Яшылбаш» (название растения), «Вагтыдыр» («Время пришло»), «Биби» (имя девушки), «Хош гал инди» («Оставайся») и другие.

Методы импровизации. Каждое из исполняемых произведений Пурли Сарыев «насыщал» своим «авторским кредо». То есть, в сложную и многоструктурную композицию дутарных пьес мастер пикантно добавлял небольшие связки и каденции, вступительные или завершающие построения, отдельные обороты и секвенции, которые, не влияя на общую композицию дутарных пьес, придавали им структурно-жанровое обновление. Как пишет Е. Бобровский, «произведение, хранимое в памяти исполнителя, зафиксировано в виде серии мыслительных программ. Но вот исполнение завершается – произведение «переходит» в сознание слушателя, остается в его памяти. Он «уносит его в своем сердце», продолжает «созерцать» его, время от времени возвращается к нему» [3, с. 25].

Помимо принципов драматургии, заложенных в каждом конкретном музыкальном произведении, само выступление туркменских музыкантов строится по принципу динамизации, то есть повышения степени эмоционального воздействия. Туркменские дутарные произведения настолько сложны в техническом отношении, что даже самый искусный виртуоз за одно выступление сможет сыграть не более 10-12 сазов. И данная «норма» требует высокого профессионализма и выдержки. Пьесы в момент исполнения располагаются по степени усложнения их композиционной структуры и исполнительской техники. Завершает выступление дутарист, как правило, исполнением пьесы «Балсаят» («Медовая Саят»), после которого музыка

уже не звучит. В репертуаре Пурли Сарыева имеется несколько вариантов данного произведения. В одном из них – «Ургенчли Балсаят» – фигурирует наименование местности *Ургенч*. Стилевая направленность данной школы, расположенной на севере Туркменистана, тесно связана с эпической традицией. Возможно, мелодико-ритмические интонации, отличающие исполнительство *бахши-дестанчи* (эпических сказителей) данного региона вдохновили Пурли Сарыева на создание обновленного, искромётного варианта заключительной пьесы, получившей название «Ургенчли Балсаят».

Именно импровизаторский дар, в сочетании с блестящей техникой, выделяет Пурли Сарыева среди других туркменских дутаристов. «Туркменские бахши являются представителями художественной музыки и свято чтут ее заветы, благодаря чему туркменская музыка и является, с одной стороны, столь своеобразной, а, с другой стороны, смогла сохранить на протяжении веков свои древние традиции». В то же время, пишет В. Успенский, «бахши полагают задачей своей жизни и профессии передачу музыки своих отцов в том виде, в каком они ее от них получили, и совершенно сознательно противопоставляют свое искусство импровизации, столь свойственной многим восточным народам, например, киргизам, калмыкам и другим» [12, с. 75].

Импровизационное начало в традиционной народной предполагает различные способы воспроизведения мелодии, при которой канонизированная композиционная основа дутарного саза (тема – кульминация – и завершение) остается неизменной. Чаще всего П. Сарыев прибегал к обновлению нетематического материала. Одним из методов импровизационного подхода является видоизмененное повторение раздела дутарной пьесы, либо небольшого построения. «В музыке, как временном искусстве, повторы необходимы для закрепления в памяти главного, основного» [5, с. 15]. Временная природа музыки препятствует фиксации внимания на любом моменте в непрерывно протекающем потоке звучаний. Поэтому полнота и глубина всех компонентов в их взаимосвязях представляют определенные трудности при однократном прослушивании (тем больше, чем сложнее музыкальная ткань). Выходом может быть только повторение данного фрагмента музыки.

Исполнительская практика Пурли Сарыева учитывала эти слушательские требования. В произведениях дутариста повторность служит как бы подтверждением избранного музыкантом художественного ракурса исполнения, усиливая какие-то элементы и подчеркивая их значимость. «Слушая мелодию, мы большей частью можем различить, узнать в ней обороты, которые нам уже известны или сходны с известными, встречавшимися нам ранее и освоенными нашим слухом. При повторении мысли легче воспринимается ее строение, экспрессия, яснее оцениваются художественные детали. Живой исполнитель вносит в повторение новую нюансировку, которую нет оснований игнорировать как момент развития. Именно эти два явления

– углубление восприятия и обновление интерпретации – являются элементами развития, не фиксируемые в нотах» [10, с. 61]. Помимо названных приемов, В. Успенский говорит «о выработанных в туркменской музыке приемах «избегания тоники» до последнего каданса темы и о приемах расширения темы, число которых бывает значительно» [12, с. 383].

Важным элементом в дутарных пьесах являются секвенции – еще один тип повторности. Как отмечает исследователь Е.П. Осипова, «процесс развития мелодического материала связан с его вариантным изменением, а в образцах более позднего времени – введением секвенционности» [8, с. 7]. Высотное передвижение исходного мотива, фразы, построения – факт обновления, эффект развития. Интонационные оттенки звуков и интервалов сообщают секвенции дополнительную интенсивность развития. Нельзя забывать, что восходящая секвенция, как правило, есть предварительное действие перед более значительным этапом процесса формообразования, протекающем нередко на высоком звукоинтонационном уровне – перед кульминацией (Ширваном). Анализ восходящих и нисходящих секвенций в произведениях, исполняемых Пурли Сарыевым, показал, что народный музыкант воспринимает секвенции как важнейший фактор развития, позволяющий усиливать художественно-эмоциональную выразительность дутарных пьес. Интонационной манерой дутарист выявляет характер и направление звеньев секвенции. В силу особой роли нагнетания динамики развития, восходящие секвенции располагаются обычно в начале построения, а нисходящие – в конце построения, либо ближе к нему.

« Устойчивость и обязательность типовых композиционных музыкальных структур не надо абсолютизировать, – считает А. Сохор, – они отнюдь не вечны и не универсальны, так как обобщают определенную творческую практику, исторически и общественно обусловленную. Но в то же время их распространенность и сравнительное долголетие несомненны. Причина их жизнеспособности ясна: коль скоро в музыке как выразительном виде искусства восприятие лишь в малой степени может исходить из логики связей и последования наглядных образов и понятий, оно должно иметь опору в многократно использованных и потому хорошо знакомых слушателю композиционных схемах, обобщенно отражающих типичные, наиболее распространенные формы движения и мышления (сопоставление, изменение, развитие, вывод и т. д.)» [10, с. 157].

В творчестве Пурли Сарыева новаторский подход, проявляющийся в использовании импровизационных вставок, наиболее наглядно раскрывается в заключительных разделах дутарных пьес «Кепдери» и «Хатыжа», «Ёв бахши», «Нялер горунди» и «Сенем гелди».

В пьесе «Саташдым» («Повстречал») импровизационный подход Пурли Сарыева проступает еще более выпукло. На протяжении всего произведения дутарист видоизменяет не только отдельные

элементы народной мелодии, но и вводит развернутую каденцию в середине развития.

Обогащение мелодической линии дутарных произведений путем орнаментики встречается почти во всех исполняемых наставником произведениях. Одним из самых ярких примеров является «Ширин-Шекер» («Изумительная Ширин»), где Пурли Сарыев применяет элементы импровизации, присущие только ему одному.

Заключение. Таким образом, жанрово-стилевая характеристика исполнительского наследия Пурли Сарыева позволяет охарактеризовать исполнительскую традицию Ахалской школы – этого центра дутарного исполнительства, с богатейшим репертуаром и особым профессиональным подходом к исполняемой музыке. Жанровое разнообразие исполняемых Пурли Сарыевым произведений характеризует весь спектр исполнительского наследия Ахалской школы. Дутарные сазы данного направления представляют собой высокопрофессиональные жанры устной традиции – явление сложное, прошедшее многовековую эволюцию, классическим завершением которой является дутарное наследие Пурли Сарыева.

Туркменский дутарист повсюду, но очень деликатно использовал импровизационные методы, которые проявились в разнообразии исполнительских приемов, особенностях мелодического и ладового развития дутарных пьес, в специфическом освоении звуковысотного пространства. Как отмечает профессор Ё. Нурымов, для Пурли Сарыева «характерны изумительная пальцевая техника и удивительное чувство инструмента. В строгую каноническую форму дутарных произведений он всегда стремился ввести элемент импровизационности. Мы не ошибемся, если назовем Пурли Сарыева музыкантом-импровизатором, музыкантом-виртуозом» [7, с. 74].

Современники и последователи исполнительской традиции Пурли Сарыева сравнивают мастерство своего наставника с «острием лезвия», настолько оно отточено и безукоризненно. Пурли Сарыев с легкостью использует сложнейшие исполнительские приемы, насыщая их множеством филигранных орнаментов и мелизматических украшений, свойственных туркменской дутарной музыке. Опираясь на заложенные традицией Ахалской школы композиционные основы дутарных пьес, Пурли Сарыев «оживил» их своей фантазией и импровизаторским даром, выводя каждое произведение на уровень инструментального шедевра. Обладая удивительной жизнеспособностью, традиции туркменского дутарного исполнительства с любовью передаются из поколения в поколение и осваиваются современными мастерами народного творчества.

Список литературы:

1. Annanepesov O. Ahal dutar yerine yetirijilik sungatynyn aýratynlyklary. Sungaty owrenish ylymlarynyn kandidaty alymlyk derejesini almak uchin dissertasiýanyň awtoreferaty [Performing features of the dutar performance of the Akhal tradition. Abstract for the degree of candidate of art history]. Ashgabat, 2017, 32 p. (in Turkmen).
2. Berdimuhamedov G. Bakhshis are heralds of national happiness (From the history of musical art of Turkmen people). Ashgabat: Turkmen dowlet neshiryat gullugy, 2015, 391 p.
3. Bobrovskiy Y. Logika muzykalnoy kompozitsii (The logic of musical composition). Moscow: Muzyka, 1982, 319 p.
4. Kurbanova D. Turkmenistan. In: Continuum Encyclopedia of Popular music of the world. Volume V, Asia and Oceania. Continuum, 2005, pp. 61-63.
5. Mazel L. Stroyeniye muzykalnyh proizvedeniy [The structure of musical pieces]. Moscow: Muzyka, 1986, 528 p.
6. Mukhambetova A. Aspekty sravnitel'nogo izucheniya zapadno-kazakhstanskogo kuya I sredneaziatskogo makoma [Aspects of comparative study of the West Kazakhstani kui and the Central Asian maqom]. In: Muzyka Vostoka I Zapada. Vzaimodeystvie kultur [Music of East and West. Interaction of cultures]. Almaty, 1991, pp. 53-91.
7. Nurymov Y. K voprosu sravnitel'nogo analiza ispolnitelskogo stilya Mylly Tachmuradova i Purli Saryeva [To the question of comparative analysis of the performing style of Mylly Tachmuradov and Purli Sariyev]. In: Voprosy turkmenskogo muzykoznanija [Issues of Turkmen Musicology]. Vol. 2. Ashgabat, 1987, pp. 70-74.
8. Osipova Y. Melodiko-ritmicheskie modeli turkmenskogo muzykal'nogo folklora [Melodic-rhythmic models of Turkmen musical folklore] (manuscript), 2022, 11 p.
9. Sadokov H. Muzykal'naya kultura drevnego Horezma [Musical culture of ancient Khorezm]. Moscow, 1970.
10. Sokhor A. Muzyka kak vid iskusstva [Music as a form of art]. Moscow, 1970, 192 p.
11. Shakhnazarova N. Izbrannye statyi. Vospominaniya [Selected articles. Memories]. Moscow: State Institute of Art, 2013, 372 p.
12. Uspenski V., Belyaev V. Turkmenskaya muzyka [Turkmen music]. Vol. 1. Ashgabat: Turkmenistan, 1979, 383 p.
13. Vyzgo T. Muzykalnyye instrumenty Sredney Azii. Istoricheskiye ocherki [Musical instruments of Central Asia. Historical sketches]. Moscow, 1980, 191p.